

Christian Mathis

Geschichte als Herausforderung und Möglichkeit

Über Perspektivität und Diskursivität im Geschichtsunterricht

1. Perspektivität und Möglichkeitsbewusstsein

Vor gut hundert Jahren forderte John Dewey zur „Verbesserung der Methoden des Lehrens und Lernens“, all jenes „in den Mittelpunkt“ des Unterrichts zu stellen, „was das Denken herausfordert, fördert und erprobt“.¹ Dabei verstand er Denken als *transgression* – oder deutsch: Überschreiten. Dinge und Phänomene sollen also aus ihrer scheinbaren Eindeutigkeit herausgelöst werden. Das heißt, um das Denken herauszufordern, zu fördern und zu erproben, sollen einerseits gewohnte Grenzen überschritten und andererseits sollen Dinge immer wieder aus einer anderen Perspektive betrachtet werden. Durch dieses Verlassen von bekannten Positionen und Denkroutinen, im Hin und Her des Suchens und Prüfens, des Vergleichens und Bewertens sind wir dazu aufgefordert, die Wirklichkeit denkend zu erschließen und uns in der Welt zu orientieren. Wir verändern dabei jedoch nicht nur unsere Denkweise, sondern auch uns selbst, unsere Einstellungen und Haltungen; wir bilden uns.²

Wollen wir der Forderung, dass Geschichte als Denkfach zu konzipieren sei, Nachdruck verleihen, muss auch der Geschichtsunterricht und darin das historische Lernen das Denken herausfordern, fördern und erproben. Dabei kommen der Perspektivität, Kontroversität und Pluralität sowie der Urteilsbildung eine zentrale Rolle zu.

Multiperspektivität wird nicht nur in der Geschichtsdidaktik als didaktisches Prinzip, sondern auch in zahlreichen anderen Fachdidaktiken auf allen Schulstufen, diskutiert, reflektiert und theoretisch begründet.³ Gemeinsam ist ihnen der intellektuelle Anspruch, dass unterrichtliche Denkprozesse in der Auseinandersetzung mit der Vielfalt des Wissens und Verstehens, des Interpretierens und Deutens der Wirklichkeit gefördert werden sollen. Durch die Einnahme mehrerer Perspektiven entsteht ein Möglichkeitsbewusstsein. Die Welt im Kopf soll dabei als *eine* von mehreren Möglichkeiten gedacht werden können. Die Welt als Möglichkeit zu verstehen, bedingt mit Hans-Georg Gadamer, dass man von sich selbst „Abstand nehmen kann“.⁴ Das zeigt sich bezogen

auf die jüngste Geschichte auch in der Distanzierung des Mitlebenden zu seiner eigenen Lebensgeschichte zu Gunsten der allgemeinen Geschichte. Reinhart Koselleck und Jürgen Kocka sprachen in diesem Zusammenhang in Bezug auf das historische Denken von der Entwicklung eines Möglichkeitsbewusstseins.⁵ Dieses bildet die Grundlage für den Glauben an die Veränderbarkeit und Gestaltbarkeit der Welt und somit – didaktisch gewendet – für die Partizipation in der Gesellschaft als einem Ziel schulischer Bildung.

2. Forderungen nach Perspektivität und Diskursivität in der Geschichtsdidaktik

Derzeit herrscht in der deutschsprachigen Geschichtsdidaktik die gemeinsam geteilte Ansicht vor, dass sich der Geschichtsunterricht und damit das historische Lernen an Kompetenzen orientieren soll. Damit treten kanonisch festgelegte Inhalte in den Hintergrund oder verschwinden ganz. Mit der Kompetenzorientierung wird der Fokus auf das historische Denken gelegt.⁶ In diesem Kontext stellt das Prinzip der Multiperspektivität sowohl eine Herausforderung als auch eine Aufgabe dar. Zielt der Geschichtsunterricht zu sehr auf Eindeutigkeit und Affirmation einer Perspektive, vernachlässigt er Formen einer diskursiven Auseinandersetzung, die unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte und Vergangenheit ermöglichen und die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, sich denkend und suchend, abwägend und prüfend damit auseinanderzusetzen und sich reflektiert zu positionieren.

Das Ziel muss deshalb sein, den Geschichtsunterricht derart zu gestalten, dass die affirmative Festschreibung von Wissen (die in Bezug auf gewisse Dimensionen der Geschichte durchaus ihre Berechtigung hat) durch diskursive Sequenzen

zu ergänzen, damit das Denken der Kinder und Jugendlichen dahingehend geschult wird, auch mit Uneindeutigkeiten, Widersprüchen und Gegendarstellungen und insbesondere Kontroversen zurechtzukommen.

Das Lernen von Geschichte lässt sich in einem idealtypischen Spannungsfeld zwischen den (geschichts- und erinnerungskulturellen) Erfahrungen der Kinder einerseits und den (inhaltlichen und methodischen) Angeboten der Fachwissenschaften andererseits konzipieren. Eine gleichwertige und wechselseitige Berücksichtigung bei der Herstellung der Gegenstände des Geschichtsunterrichts ist eine zentrale Forderung zum Beispiel einer subjektorientierten Didaktik⁷ und wird auch in Forschungsarbeiten mit dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion gefordert.⁸ Diese wechselseitige Berücksichtigung der beiden Wissensbereiche ist dialektisch zu verstehen, als Hin-und-Her zwischen eigenen Vorerfahrungen und dem Neuen, dem Fachlichen, dem geschichtswissenschaftlichen Wissen. Im Unterricht darf es weder zu erfahrungsleeren Begriffen noch zur banalen Reproduktion des Alltagswissens der Kinder kommen. Es gilt, das oben beschriebene Spannungsfeld produktiv zu bedienen und bewusste Kontextwechsel zu inszenieren. Das bedeutet, die Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen von der Geschichte und Vergangenheit sichtbar werden zu lassen, sie mit ihnen zu besprechen und ihnen daran anknüpfende Lernsituationen zum Entdecken, Betrachten, Beschreiben und Befragen zur Verfügung zu stellen; und sie so auf dem Weg zum Verstehen der Welt zu begleiten.⁹

Beziehen wir das zudem auf die Forderung des Prinzips der Multiperspektivität, gilt es als Aufgabe der Lehrperson, den Perspektivenwechsel anzuregen, zu initiieren und ihn auch transparent zu machen und zu modellieren. Multiperspektivität

entsteht nämlich nicht unbedingt von allein. Schülerinnen und Schülern müssen erkennen, dass es auch einen anderen Blick auf die Sache geben kann. Dabei ist Lehrhandeln im Sinne von „Zeigen“, „Aufzeigen“, „Auf etwas Hinweisen“ oder „Etwas sichtbar machen“ zu verstehen.¹⁰ Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler im Sinne Lew Wigotskys in die Stufe der nächsten Entwicklung – oder in die Kultur der Wissenschaftsorientierung – geführt werden.¹¹

Im Folgenden sollen Dimensionen der Perspektivität und Diskursivität des historischen Denkens und des Geschichtsunterrichts aufgegriffen und diskutiert werden. Zuerst wird das geschichtsdidaktische Prinzip der Multiperspektivität im Umgang mit Quellen und Darstellungen aufgegriffen. Hier stehen Kontroversität und plurale Narrationen im Zentrum. Anschließend wird auf den schulischen Perspektivenwechsel zwischen zwei Wissenssystemen – das Alltagswissen und das wissenschaftsorientierte Wissen – fokussiert. Dabei wird es um die „Denkregister“ gehen, mit denen auf die Vergangenheit und die Geschichte zugegriffen wird. Im Zentrum steht der Wechsel von gewohnten und affirmierenden hin zu diskursiv argumentativen und reflexiven Denkprozessen. Schließlich lenken wir den Blick auf das historische Sach- und Werturteil als eine Möglichkeit der wissenschaftsorientierten, diskursiv perspektivischen Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Geschichte mit dem Ziel der Herstellung reflektierter Positionalität, eines reflektierten und (selbst-)reflexiven Geschichtsbewusstseins.

3. Dekonstruktion und Rekonstruktion als zwei geschichtliche Denkbewegungen

Das Darstellen und Erzählen von Geschichte ist immer eine Tätigkeit, die sich

im Spannungsfeld zwischen Fakten und Fiktionen bewegt. Die Vergangenheit ist vorbei und nicht mehr zugänglich. Deshalb ist Geschichte und Vergangenheit nicht dasselbe. Geschichte meint die durch Erzählen konstruierten Darstellungen über die Vergangenheit. Solche Geschichtsdarstellungen sind immer bewusst konstruierte, selektive und Sinn transportierende Erzählungen. Dabei wird auf unterschiedliche Quellen referenziert, um diese Narrationen intersubjektiv überprüfbar und nachvollziehbar zu machen. Geschichtsdarstellungen enthalten immer fiktive Elemente. Das historische Erzählen, das Konstruieren von Geschichte, findet im Hier und Jetzt statt und ist immer ein Kind der Zeit, in der die Erzählung entsteht.¹² Die Geschichte wird je nach Standort und zeitlichem Kontext aus verschiedenen Perspektiven geschrieben.¹³ Die Perspektive auf die Vergangenheit ist „subjektiv und eingeschränkt. Ihre Wahl schließt andere aus. Zugleich ist sie unverzichtbar. Ohne Perspektive sieht man nichts – und gibt es keine Geschichte“, betont etwa Thomas Welskopp.¹⁴ Obwohl Historikerinnen als Wissenschaftlerinnen nach „Wahrheit“ streben, wissen sie um die Standortgebundenheit ihrer Erzählungen. Somit ist historische Erkenntnis immer perspektivisch. Diese geschichtstheoretische Prämisse gilt auch für das historische Lernen.

Bei aller Relativität und Perspektivität: Nicht alles geht. Nicht jede Erzählung über die Vergangenheit ist erlaubt. Jörn Rüsen lenkt unseren Blick hinsichtlich der Problematik der historischen „Wahrheit“ auf die Methode der Wissenskonstruktion: Es gehe darum, das „Wissen mit seinen Geltungsansprüchen zu stärken, seine Plausibilität oder Triftigkeit systematisch zu begründen. Methode macht Wissen durch Überprüfbarkeit seiner Aussagen begründungsfähig.“¹⁵ Rüsen formulierte vier Plausibilitäten oder „Wahrheitskriterien des historischen Denkens“, die jeweils einer

Begründungslogik folgen: a) die empirische Plausibilität, die nach einer Quelle verlangt, b) die theoretische, die auf die Erklärungskraft zielt, c) die normative, welche die Standpunktreflexion zum Gegenstand hat, und d) die narrative, die einen logischen Sinnzusammenhang der Erzählung fordert.¹⁶

Das Ziel der historischen Methodenkompetenz soll eine argumentativ, reflexiv und triftige Positionalität sein. Dies wurde von der Geschichtsdidaktik produktiv aufgenommen. Die Methodenkompetenz zeichnet sich durch zwei gegenläufige Denkbewegungen aus: einmal den Prozess der *Rekonstruktion* historischer Narrationen aufgrund von Quellen und Darstellungen, dann den entgegengesetzten Prozess der *Dekonstruktion* historischer Narrationen.¹⁷ Holzschriftartig kann Dekonstruktionskompetenz mit drei Leitfragen für Kinder und Jugendliche erklärt werden: 1.) Quellenkritisch: „Warum weißt du das eigentlich? Zeig mir deine Quellen!“ und 2.) Ideologiekritisch: „Was willst du mir eigentlich erzählen? Was ist deine Botschaft? Warum erzählst du mir das?“ sowie 3.) kritisch bezüglich der Darstellungsform: „Welche Strategien werden wie verwendet, um mich zu überzeugen, Echtheit und Wahrheit zu beanspruchen? Wie ist die Erzählung aufgebaut?“

Warum ist diese kritische Auseinandersetzung mit dargebotenen Geschichten – die Denkbewegung der Dekonstruktion – für die schulische, historische Bildung junger Menschen so bedeutsam? Der Geschichtsdidaktiker Klaus Bergmann schrieb vor rund 25 Jahren: „So viel Geschichte wie heute war nie.“ Sein Diktum ist heute noch gültig. Heute umgibt die Kinder und Jugendlichen eine schier unendliche Anzahl von Möglichkeiten, sich schnell, jederzeit und in unterschiedlichster Qualität mit Geschichte zu befassen. Jüngst stehen wir mit der erreichten Surfer- und Übertragungsleistung des sowie

der Zugänglichkeit zum Internet vor einem neuen Phänomen der Popularisierung von Geschichte in Filmen, Serien oder Video Games. Durch die sozialen Medien erhalten diese Produkte geschichtliche Lernangebote, sie sind soziale Treffpunkte, künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten oder Design- und Mode-Produkte usw.

Die Auseinandersetzung mit Angeboten der Geschichtskultur – also mit dem Umgang einer Gesellschaft mit Geschichte und Vergangenheit – sollte auch im Geschichtsunterricht stattfinden. Sie können von den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel mittels Quellen überprüft und beurteilt werden.

4. Multiperspektivität und Kontroversität als Prinzipien des Geschichtsunterrichts

Ein historischer Sachverhalt sollte im Geschichtsunterricht immer aus mehreren Perspektiven dargestellt werden, denn nur so können die unterschiedlichen Ansichten und Positionen für die Schülerinnen und Schüler sichtbar werden. Insbesondere Klaus Bergmann hat seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts in zahlreichen Arbeiten theoretisch fundiert und anhand von praktischen Beispielen gezeigt, dass und wie ein multiperspektivischer Geschichtsunterricht in der Praxis aussehen kann.¹⁸ Bergmann habe, so Martin Lücke, der Multiperspektivität „den Rang eines geschichtsdidaktischen Prinzips“ zugewiesen und dazu beigetragen, dass dieses Prinzip heute „zum festen Kern normativer Setzungen für historisches Lernen in der Schule“ gehöre.¹⁹ Für Bergmann ist Perspektivität ein konstitutives Element der historischen Erkenntnis und kommt auf der Ebene der Erfahrung, der Deutung sowie der Orientierung zum Tragen.

Durch die Konfrontation mit unterschiedlichen Perspektiven können Schülerinnen und Schüler mindestens fünf „wesentliche Operationen“ historischen Denkens und historischer Erkenntnis lernen:

1. *Verstehen und Empathie*: Die Schülerinnen und Schüler üben sich darin, sich in die „Menschen in ihrer Zeit“ und ihre Wertvorstellungen hinein-zudenken, dadurch vergangene Perspektiven nachzuvollziehen und zu verstehen.
2. *Erklären*: Die Jugendlichen üben sich darin, die Rahmenbedingungen des menschlichen Handelns und Leidens einer gewissen Zeit für ihre Erklärungen zu berücksichtigen. Sie lernen, dass vergangene Wertvorstellungen in ihren historischen Kontext eingeordnet werden müssen.
3. *Deuten*: Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass es die eine Geschichte im Singular nicht gibt und dass die Rekonstruktion „vergangenen menschlichen Handelns und Leidens ein Akt der Deutung ist und zu unterschiedlichen Ansichten – hier: innerhalb der Lerngruppe – führen kann“.
4. *Subjektive Perspektive erkennen*: Selbstreflexiv lernen die Jugendlichen dabei, dass sie bei der Deutung eines historischen Sachverhalts selbst aus einer – nämlich ihrer subjektiven – Perspektive heraus denken.
5. *Urteilen*: Die Schülerinnen und Schüler lernen durch das Einüben einer festen Abfolge das Handeln und Leiden der Menschen in ihrer Zeit zu beurteilen: Urteilen erfolgt nach Bergmann ausgehend vom (ab-)wertenden über das konstatierende hin zum deutenden und schließlich zum wertenden, argumentativ gestützten Urteil.²⁰

Die Perspektivität der Geschichte zeigt sich zum einen auf der Ebene der Quellen

und zum anderen auf der Ebene der Darstellungen der Historikerinnen und Historiker. Durch die unterschiedlichen Darstellungen desselben historischen Sachverhalts kommt es in der Geschichtswissenschaft zu Kontroversen. Diese sind konstitutiv und ein Wesensmerkmal für die Geschichte als deutende Wissenschaft.²¹ Kontroversität hinsichtlich der deutenden Rekonstruktionen der Vergangenheit werden von den Kindern und Jugendlichen diskursiv verhandelt. Dies führt auf der Ebene der wertenden Urteile zu einer Pluralität. Bergmann schlägt deshalb vor, „drei Ausdrucksformen von Perspektivität terminologisch zu unterscheiden:

- 1) *Multiperspektivität* der aus der Vergangenheit erhaltenen Quellen der Menschheit, die in einen historischen Sachverhalt denkend, handelnd und leidend verstrickt waren.
- 2) *Kontroversität* der von späteren Betrachtern und Forschern vorgelegten Darstellungen über einen historischen Sachverhalt.
- 3) *Pluralität* der Ansichten und Urteile über einen historischen Sachverhalt, die sich in der Auseinandersetzung von Schülerinnen und Schülern mit multiperspektivischen Zeugnissen und kontroversen Darstellungen bilden“.²²

Diese drei Ausdrucksformen lassen sich jedoch nicht immer klar trennen und das Abgrenzen der Formen erfolgt oft nicht trennscharf.²³ Beim Erzählen der Geschichte wird im Sinne der Multiperspektivität die Perspektive gezielt gewechselt. Dies erfolgt vor einer so genannten *Hintergrundnarration*.²⁴ Darin zeigt sich jedoch ein zentrales Problem einer konstruktivistisch gedachten Geschichtswissenschaft. Eine solche Hintergrundnarration ist nämlich selbst eine Konstruktion.²⁵ Auf die Schule bezogen ist jedoch klar, dass die Schülerinnen und Schüler Wissen zum

historischen Kontext benötigen. Im Sinne der Perspektivität sollte die Lehrperson diese Hintergrundnarrationen explizit sichtbar und diskutierbar zu machen. Dabei soll den Lernenden verdeutlicht werden, welche Perspektive bei den Deutungen der Vergangenheit eingenommen wird. Ebenso kann gezeigt werden, welche historischen Wissensselemente weshalb als dabei bekanntermaßen unstrittig angesehen werden können.²⁶ Dazu eignet sich besonders gut ein kognitives „Modeling“.

Auf der Ebene der Kontroversität verweist Hilke Günther-Arndt zudem auf eine dreifache Perspektive: „Die erste Perspektivierung erfolgt mit der Festlegung der Fragestellung, die zweite durch die Wahl einer geeigneten Teildisziplin. Ein Wirtschaftshistoriker setzt bei einer Darstellung der Geschichte der Weimarer Republik [oder der Französischen Revolution, CM] andere Akzente als eine Kunsthistorikerin oder Frauenforscherin. Und schließlich ist auch der schreibende Historiker ein Mensch der Gegenwart mit bestimmten Vorstellungen und Einstellungen.“²⁷ Günther-Arndt fordert, dass insbesondere die Kontroversität explizit an einzelnen Beispielen gelernt werden sollte. „Keine Kenntnisse ohne Kontroversen“, lautet etwa die knackige Forderung von Bodo von Borries in Bezug auf die Französische Revolution.²⁸

Aber nicht nur aus geschichtswissenschaftlicher Sicht, sondern auch aufgrund der herausgearbeiteten Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler, eignet sich die Französische Revolution besonders gut. So konnte ich in einer früheren Studie zeigen, dass die Jugendlichen in ihren Erzählungen und Erläuterungen zur Französischen Revolution nicht von sich aus ihre Perspektive wechseln oder dabei auf mehrere Sichtweisen und Interpretationen zurückgreifen.²⁹ Daraus ergeben sich folgende konkrete Überlegungen: Die Französische Revolution war von Anfang an

und ist bis heute ein kontroverses Thema der Geschichtsschreibung.³⁰ Die Kontroversität zeigt sich den Schülerinnen und Schülern einerseits in den unterschiedlichen ideologischen Perspektiven der historischen Schulen bzw. anhand der a) konservativen, b) liberalen und c) sozialistischen Interpretationsmuster. Andererseits können die Jugendlichen anhand des Auseinandersetzens mit unterschiedlichen disziplinären Perspektiven auf die Französische Revolution – der a) politikgeschichtlichen, b) sozio-ökonomischen bzw. sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen und c) kulturgeschichtlichen Sicht – erkennen, dass es erstens die eine Geschichte nicht gibt, dass historische Darstellungen zweitens Gegenstand wissenschaftlichen Streits waren und sind; sowie drittens, dass der Streit Teil des geschichtswissenschaftlichen Selbstverständnisses ist.³¹ Zudem lernen die Schülerinnen und Schüler die Standortgebundenheit der Aussagen in historischen Quellen und Darstellungen zu erkennen und erweitern ihre eigene Perspektive auf das historische Ereignis. Schließlich setzt die Multiperspektivität die Ideologiekritik in Gang, wodurch der Anspruch eines wissenschaftsorientierten Geschichtsunterrichts eingelöst wird.³²

5. Perspektivenwechsel zwischen Alltags- und Wissenschaftsorientierung

Ein weiteres Moment von Perspektivität im Geschichtsunterricht ergibt sich aus einer wissenspsychologischen und -soziologischen Konzeption des historischen Wissens. Alfred Schütz und Thomas Luckmann unterscheiden in ihrer Wissenssoziologie zwei qualitativ unterschiedliche Wissenssysteme: Auf einer ersten Ebene subsumieren sie die alltagsweltlichen

Konstruktionen der Wirklichkeit, die meistens als Alltagswissen bezeichnet werden. Dieses Alltagswissen erwerben die Lernenden durch die Auseinandersetzung mit der Lebenswelt in konkreten Handlungssituationen. Es wurzelt damit in der Erfahrung und entspringt einer pragmatischen Motivation. Alltagsweltliches Wissen ist subjektbezogen und mit subjektiver Bedeutung versehen. Das Individuum schreibt ihm einen ganzheitlichen Charakter, also eine Übertragbarkeit auf andere Handlungssituationen, zu. Von den alltagsweltlichen unterscheiden sich die wissenschaftlichen Konstruktionen. Wissenschaftliches Wissen ist für Schütz und Luckmann eine Konstruktion zweiten Grades. Dabei wird mit Gegenständen operiert, „die zwar bereits auf der Ebene der Alltagserfahrungen Bedeutung erlangt haben“, aber anderen Gesetzmäßigkeiten folgen.³³ Diese beiden Wissenssysteme sind nicht exklusiv zu denken, sondern als Kontinuum. Die Grenzen zwischen beiden Bereichen sind durchlässig. Wissenschaftliches Wissen entspringt einer theoretischen Motivation. Im Unterschied zum Alltagswissen ist wissenschaftliches Wissen grundsätzlich systematisiert, auf den jeweiligen Wirklichkeitsausschnitt ausgerichtet und domänenspezifisch.

Die Unterscheidung der beiden Wissenssysteme wird auch in empirischen Untersuchungen des Kontext- oder situativen Ansatzes der Conceptual Change-Forschung produktiv angewandt.³⁴ Die Annahme zweier verschiedener Wissenssysteme oder -kontexte bildet die Grundlage dieser Lerntheorie. Aufgrund lebensweltlicher, biografischer Erfahrungen konstruiert das Individuum ein Alltagswissen. Dieses folgt den Regeln der Interagierenden und zielt auf routiniertes Handeln. Die Erkenntnisse sind nicht organisiert. Das Wissen besitzt nicht reflektierten Konstruktionscharakter und orientiert sich an Authentizität. Zweifel

wird weitestgehend vermieden. Daneben gibt es das wissenschaftliche Wissen, das aufgrund von Reflexion konstruiert wird. Dieses folgt institutionalisierten Regeln und zielt auf reflektiertes Handeln. Die Erkenntnisse werden geordnet und systematisiert. Das Wissen besitzt somit einen bewussten Konstruktionscharakter und es orientiert sich an rationalen, logischen Kriterien. Zweifel werden hier systematisiert und kultiviert. Wissenschaftliches Wissen ist somit das Ergebnis einer geregelten Koordination von Theorie und Erfahrung.³⁵

Bezogen auf die Geschichte stellen Erzählungen der Erinnerungskultur und Geschichtsmythen Wissenskonstruktionen ersten Grades dar. Erinnerungskulturell geteilte und erzählte Geschichten über die Vergangenheit oder Gründungsmythen wollen erklären. Diese Erklärungen sollen allgemeingültig und übertragbar sein. Geschichtswissenschaftliche Erzählungen hingegen folgen einer reflexiven Logik, stellen ihre Narrative mehrperspektivisch dar und wollen Distanz zum historischen Ereignis schaffen. Mythen hingegen zielen auf Affirmation und Nähe, also auf Zustimmung. Claude-Lévi Strauss meinte pointiert, der Mythos kenne das diskursive Denken, die diskursive Logik des Erzählens nicht.

Auch hier soll ein Befund aus meiner oben erwähnten Studie zur Veranschaulichung beigezogen werden.³⁶ Es zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler in ihren Erklärungen zur Französischen Revolution sehr in der Gegenwart verhaftet sind. Dadurch verwenden sie Begriffe wie Parlament, Demokratie, Gewaltenteilung, Menschenrechte, Herrschaft, Legitimation usw. nicht historisch, sondern „präsentistisch“, aus ihrer Gegenwart heraus, und alltagsweltlich. Das gilt auch für die Begriffe Freiheit, Gleichheit oder Menschenrechte. Bei diesen Begriffen handelt es sich gleichsam um a-historische Begriffe. Es sind keine genuin geschichtswissenschaftlichen Begriffe. Diese Begriffe sind auf einer

mittleren Begriffsebene angesiedelt und werden meist aus anderen Wissenschaften wie beispielsweise der Politikwissenschaft oder Soziologie entlehnt. „Begriffe sind nicht einfach *Inhalte* des geistigen Lebens“, erklärt Hans Aebli, „Begriffe sind seine *Instrumente*. Mit ihrer Hilfe arbeiten wir.“³⁷ Für Historikerinnen und Historiker ist es – im Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen – klar, dass diese Begriffe mit dem konkreten historischen Kontext verbunden werden müssen.³⁸ Doch gerade das Aufgeben von alltagsweltlichen Erklärungen zugunsten von wissenschaftsadäquaten ist sehr schwierig. Für die Schülerinnen und Schüler funktionieren diese. Sie kommen damit im Geschichtsunterricht in den meisten Fällen erfolgreich durch. Deshalb sollten Lehrpersonen den Wechsel der Wissenskontexte explizit einfordern. Dabei spielt die Verwendung der Sprache und damit der sorgfältige Einsatz von Begriffen eine zentrale Rolle. Die Lehrpersonen sollen aufzeigen, wann es Sinn macht, alltagsweltlich über eine vergangene Situation zu sprechen und was gewonnen wird, wenn sie mit geschichtswissenschaftlichen Begriffen über die Vergangenheit nachdenken.

Ein Beispiel ist der Begriff der Menschenrechte: In der oben erwähnten Studie zur Französischen Revolution zeigte sich, dass in den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler die Menschenrechte einerseits eine zentrale Rolle spielen und andererseits die „Droits de l’homme et du citoyen“ (von 1789) mit den „Human rights“ (von 1948) gleichgesetzt werden.³⁹ Dabei ignorieren die Jugendlichen die historische Entwicklung des Begriffs „Menschenrechte“. Die historische Entwicklung der Menschenrechte könnte folglich mittels eines Längsschnitts zur Entwicklung und Ausgestaltung dieser Idee – von den „droits de l’homme et du citoyen“ (1789) in Frankreich und der „bill of rights“ (1789/91) in den Vereinigten Staaten bis

zu den „human rights“ (1948) der Vereinten Nationen – aufgezeigt werden. Zudem verstanden die Schülerinnen und Schüler unter Menschenrechten sowohl bürgerliche und politische Rechte als auch soziale, ökonomische und kulturelle Rechte, wobei sie vor allem die sozialen Rechte der Menschen betonen.⁴⁰ Deshalb ist es bei der Historisierung des Begriffs der Menschenrechte wichtig, die Entwicklung der politischen und sozialen Rechte innerhalb der jeweils historisch unterschiedlichen Kontexte zu unterscheiden sowie die verschiedenen Tempi und die Schwerpunkte in deren jeweiligen Entwicklungen herauszustreichen.⁴¹

6. Die historische Sach- und Werturteilsbildung als diskursiver Prozess

In einer bildungstheoretisch hermeneutischen Tradition hat Geschichte zum Ziel, bei den Kindern und Jugendlichen ein Geschichtsbewusstsein zu fördern, aufzubauen und zu differenzieren. Dieses Geschichtsbewusstsein zeichnet sich durch «Sinnbildung über Zeitdifferenzenerfahrung» aus.⁴² Die sinnlose Vergangenheit, die Veränderungen und Ereignisse werden von den Individuen sinnhaft zu einer Erzählung gefügt. Diese Sinnbildung erfolgt argumentativ, diskursiv, mit Referenzen auf Quellen und Darstellungen. Ziel ist die zunehmende Fähigkeit zur Prüfung seiner perspektivischen Voraussetzungen (reflektiert) und der Bedeutung für das selbständige Handeln in der Welt (selbstreflexiv). Sinnbildung darf nicht mit Sinnstiftung verwechselt werden. Diese ist affirmativ, mit Referenz auf Autoritäten und Ideologien, auf Zugehörigkeit angelegt, reflektiert kaum die eigenen Werthaltungen als Möglichkeiten, sondern legitimiert das Handeln in einer bestimmten Gruppe.

Damit die mit der Sinnbildung verbundenen Urteile nicht subjektivistisch ausfallen und in persönliche und argumentativ begründete Stellungnahmen, Urteile und die Festigung von Überzeugungen münden, bedarf es des Perspektivenwechsels und des Kontextwechsels in das geschichtswissenschaftliche Denken. Wissenschaftliche Positionalität braucht den Durchlauf durch argumentative Phasen, sie ist nur durch Diskursivität zu erzeugen; es gibt keine Abkürzung.⁴³

Karl-Ernst Jeismann unterschied für den Geschichtsunterricht vor rund dreißig Jahren drei Schritte der historischen Urteilsbildung: Analyse, Sachurteil, Werturteil.⁴⁴ Auch Peter Gautschi hat sich in seiner Definition des historischen Lernens an dieser Abfolge orientiert. Er schaltet der Analyse jedoch eine Phase der Wahrnehmung und des Sammelns vor.⁴⁵ Nachdem geeignete Sachaussagen zur Vergangenheit und Geschichte in Form von Quellen und Darstellungen gesammelt sind, werden diese analysiert und der Sachverhalt geklärt. Dabei werden Bezüge zu anderen Quellen und Darstellungen aus dem historischen Kontext hergestellt und beispielsweise Wandel und Dauer sowie Ursachen und Wirkungen rekonstruiert und gedeutet. Das Produkt ist dann das historische Sachurteil. Es bildet die Grundlage für das Werturteil. Dieses unterscheidet sich dadurch, dass es persönliche Urteile und Wertungen miteinbezieht. Im Werturteil wird eine begründete Position bezogen.

Das Werturteil kann im Unterricht beispielsweise vorgestellt und zur Diskussion gestellt werden. Dann käme es zum umgekehrten Prozess, bei dem die Mitschüler die subjektiven Werthaltungen und die für die Narration gewählten Perspektiven dekonstruieren und die Referenzen auf die Quellen intersubjektiv nachvollziehen können. Ebenso könnten aufgrund derselben Sachaussagen, Quellen und Darstellungen eine andere Narration rekonstruiert

werden, bei dem bewusst eine andere Perspektive gewählt wird. Somit könnten die Kinder und Jugendlichen verstehen, dass Pluralität auf der Ebene der Narrationen und Werturteile für die Geschichte konstitutiv ist. Im Aushandeln und Benennen der Perspektiven und Fakten könnte das Wesen einer historischen Kontroverse verstanden werden.

Zudem können die Kinder und Jugendlichen aufgrund ihres Werturteils neue Fragen formulieren, die sie interessieren und gerne klären möchten. Es könnte die Vorläufigkeit der eigenommenen Position erkannt werden. Gleichzeitig ist dabei ein Bewusstsein für die mögliche und oft nötige Veränderbarkeit seiner Position zu schaffen. Das Weiterentwickeln oder Revidieren seiner Position und damit das Verständnis, dass eine Position stets eine begründete Affirmation bedeutet, ist dabei eine grundlegende Geisteshaltung, und für eine (geschichts-)wissenschaftsorientierte Schule konstitutiv.

Jede Positionalität ist also zugleich Abschluss und Ausgangspunkt für historisches Lernen. Somit kann das historische Denken als zyklischer Prozess beschrieben werden, bei dem Wissen aufgebaut, umgebaut und Vorstellungen erhärtet oder verworfen werden. Historisches Denken ist auch ein diskursives Ringen um einen rationalen Umgang mit subjektiven Wahrnehmungen, Wertungen und Urteilen, bei dem ständig eine reflexive Distanz zu sich und zur Sache erarbeitet werden muss. Dem subjektivistischen Zugriff fehlt das reflektierte epistemologische Verstehen von Geschichte. Erst in der Wissenschaftsorientierung bzw. dem objektivierten Zugriff auf Geschichte kommt dieses Wissen zum Ausdruck. Diskursivität ist konstituierend für Geschichtswissenschaft und folgt disziplinären Regeln. Sie muss deshalb auch Teil des Geschichtsunterrichts sein. Kurt Messmer sprach in diesem Zusammenhang von einer Metaebene, die mit

Hilfe einer «Metatablette der Marke Clio» eingenommen werden könne.⁴⁶

Jüngst wird diskutiert, ob es für die diskursive Geschichtsdidaktik auch so etwas wie eine Genre-Didaktik brauche, insbesondere mit Blick auf das Sach- und Werturteil. Für Mareike-Cathrine Wickner sind solche diskursiven Spielarten, wie etwa die dialektische Argumentation, eine Form bzw. eine Methode – oder ein Genre –, das speziell für das historische Sach- und Werturteil modelliert, angewandt und geübt werden soll oder muss.⁴⁷

7. Resümee

Diskursivität im Geschichtsunterricht ist für die Geschichtsdidaktik nicht neu. Wie gezeigt wurde, sind Elemente mit diesbezüglichem Bildungspotential bereits seit längerer Zeit Teil des geschichtsdidaktischen Diskurses. Dennoch sollte verdeutlicht werden, dass Diskursivität auf dem didaktischen Prinzip der Perspektivenvielfalt beruht. Damit ist ein gewisser kognitiver Anspruch an Rationalität und Reflexivität verbunden. Ein Geschichtsunterricht, der bildend sein möchte, kann auf Perspektivität und Diskursivität nicht verzichten. Es gibt also allen Anlass, auch das geschichtsdidaktische Denken und Handeln wieder verstärkt in einen bildungstheoretischen Horizont einzubinden und dabei die Bedeutung des diskursiven Denkens und der kritischen Auseinandersetzung mit der Sache stärker in den Fokus zu rücken.

Selbstverständlich können und müssen im Unterricht nicht alle Themen diskursiv behandelt und kritisch beleuchtet werden. Auch die informierende Aufgabe soll ernst genommen werden. Eine Ordnung, wie etwa die chronologische Orientierung in der Zeit mittels Epochenbegriffen sowie Zeitleiste, und die immer genauer werdende Begrifflichkeit sind

für das historische – perspektivisch-diskursiv gefasste – Denken unerlässlich. Dennoch muss im Blick behalten werden, dass die Pflege und Förderung diskursiver Fähigkeiten zum Bildungsauftrag gehört. Schließlich dürfen Kinder und Jugendliche in ihrer Fähigkeit zu denken, zu fragen, abzuwägen, zu argumentieren und zu deuten auch nicht unterschätzt werden.

Diskursivität und Perspektivität können jedoch nur dann erfolgreich in die Wege geleitet werden, wenn die Beschäftigung mit einem Thema über das Kennenlernen hinaus als echte Auseinandersetzung initiiert wird. Diskursivität braucht Zeit und widersetzt sich oft dem Effizienzdruck geschuldeten „Durchnehmen“ von geschichtlichen Themen, bei dem meist auf Eindeutigkeit und affirmatives Erzählen der Vergangenheit gesetzt wird. Sie verwehrt sich dem Pauken von abfragbarem Wissen, das nicht durchdacht und in seinem Bedeutungszusammenhang eingeordnet und verstanden wird. Schließlich darf es im Geschichtsunterricht nicht zu einem affirmativen Verkünden von Wahrheiten kommen.

Offene Fragen sollen im Geschichtsunterricht durchaus ihren Platz haben. Es gibt in der Geschichte auch Dinge, die bis heute nicht abschließend geklärt sind – oder die gar nicht abschließend geklärt werden können. Hier muss die Geschichtsdidaktik helfen, Positionen offen zu halten bzw. sie ständig wieder zu öffnen und in diskursiven Phasen zu verhandeln.

Wenn, mit Karl Popper gesprochen, Pluralität ein Merkmal offener Gesellschaften ist und Gefahr für sie von geschlossenen, dogmatischen und fundamentalistischen Positionen droht⁴⁸, so muss dies in den Bildungsbereich pädagogisch übersetzt und didaktisch berücksichtigt werden. Im schulischen Geschichtsunterricht sollte deshalb von Anfang an das argumentative Denken mit Perspektiven und Positionen geübt und die

dabei immer wieder erfahrbare Mehrdeutigkeit und Relativität von Standpunkten einsichtig gemacht werden. Das gelingt durch eine argumentative Positionalität. Dabei ist das historische Wissen im Sinne Rüsen mit seinen Geltungsansprüchen zu stärken und seine Plausibilität oder Trifftigkeit systematisch zu begründen. Denn die Methode macht das Wissen durch die intersubjektive Überprüfbarkeit seiner Aussagen begründungsfähig.

In der Diskursivität werden Interpretationen und Deutungen der Vergangenheit verhandelt und deren Gültigkeit argumentativ geprüft. Dabei spielen die Analyse der Argumentation, der Referenzialität, der Rhetorik und Form der Narration eine wesentliche Rolle. Die Absichten der Autoren der unterschiedlichen Textsorten über die Vergangenheit sollen erkannt und geprüft werden. Hier kann die Frage nach der Plausibilität einer historischen Erzählung ins Spiel gebracht werden. Selbstverständlich wird das Wahrheitskriterium der empirischen Plausibilität (Rüsen) nicht aufgegeben, sondern vielmehr gestärkt.

Kontroversen und Streits sind konstituierend für die Geschichtswissenschaft. Schulische Geschichte nimmt genau diese Idee auf. Nach dem Zusammentragen eines Sachverhalts, erfolgt das Erarbeiten eines Sachurteils in einem diskursiven Prozess. Worauf schließlich ein Werturteil begründet und Position bezogen wird. Diskursivität, Auseinandersetzung, Argumentation, Widerlegung, Streit um Positionen – darum geht es.

Eine falsch- oder unverstandene Perspektivität birgt jedoch auch Gefahren für den Geschichtsunterricht. Denn einige Themen – wie zum Beispiel die Shoa – dürfen keinesfalls in einer Art und Weise perspektivisch so dargestellt werden, dass bei den Jugendlichen der Eindruck entstehen könnte, jede Erzählung sei erlaubt. Das wäre eine völlig falsch verstandene Perspektivität. Vielmehr gilt es, die

Multiperspektivität in Bezug auf die Erzählenden anzuwenden und auf dieser Ebene die Perspektiven zu wechseln. Opfer von Vertreibung und Verfolgung erzählen anders und mit anderen Absichten als Täter, die sich zwar möglicherweise nicht schuldfrei darstellen wollen, jedoch wo möglich gewisse Aspekte in ihren Narrationen unerwähnt lassen wollen.

In einem diskursiven Geschichtsunterricht bietet die Sache den Schülerinnen und Schülern den bildungstheoretisch gebotenen Widerstand und verlangt nach einer echten Auseinandersetzung. Deshalb sind die Lehrpersonen dazu angehalten, die Perspektive auf die Wissenskontexte im Blick zu halten und sich einer wissenschaftsorientierten Sprache zu verpflichten und diese bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern und einzufordern.

Historische Werturteile zu bilden und diese zu erkennen und sich entsprechend zu positionieren, ist für die Ausbildung eines reflektierten und (selbst-)reflexiven Geschichtsbewusstseins von zentraler Bedeutung.⁴⁹ Dazu braucht es Abstand zu sich selbst und zum Gegenstand; oder wie Gadamer es nennt: Bildung.

Anmerkungen

- 1 Dewey, John (1916/1983). Demokratie und Erziehung. Weinheim/Basel: Beltz, S. 204.
- 2 vgl. Bieri, P. (2017). Wie wäre es, gebildet zu sein?. München: Komplet-Media; Tenorth, Heinz-Elmar (2011). „Bildung“ – ein Thema im Dissens der Disziplinen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14(3), 351-362.
- 3 vgl. Duncker, Ludwig, Sander, Wolfgang, & Surkamp, Carola (Hrsg.) (2005). Perspektivenvielfalt im Unterricht. Stuttgart: Kohlhammer.
- 4 Gadamer, Hans-Georg (1990). Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, S. 22f.
- 5 Koselleck, Reinhart (1989). Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im

- Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte. In: Koselleck, Reinhart (Hrsg.). *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 38-66; Kocka, Jürgen (2008): *Geschichte als Wissenschaft*. In: Budde, Gunilla/Freist, Dagmar/Günther-Arndt, Hilke (Hrsg.): *Geschichte. Studium – Wissenschaft – Beruf*. Berlin: Akademie Verlag, S. 12-30.
- 6 Zum Kompetenzdiskurs und zu den einzelnen Kompetenzmodellen in der deutschsprachigen Geschichtsdidaktik vgl. Gautschi, Peter (2015). *Guter Geschichtsunterricht: Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise*. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag; Schreiber, Waltraud (2008). Ein Kompetenz-Strukturmodell historischen Denkens. *Zeitschrift für Pädagogik*, (54), 198–212; Trautwein, Ulrich, Bertram, Christiane, Borries, Bodo von, Brauch, Nicola, Hirsch, Matthias, Klausmeier, Kathrin, ... Zuckowski, Andreas (2017). Kompetenzen historischen Denkens erfassen. Konzeption, Operationalisierung und Befunde des Projekts «Historical Thinking—Competencies in History» (HiTCH). Münster; New York: Waxmann; Zülsdorf-Kersting, Meik (2018). *Historische Kompetenzen. Diagnose und Bewertung*. In: Hilke Günther-Arndt & Meik Zülsdorf-Kersting (Hrsg.), *Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II*. Berlin: Cornelsen Scriptor, S. 214-226; Bürgler, Beatrice, Gautschi, Peter, & Hediger, Stephan (2016). *Kompetenzorientiert arbeiten im Geschichtsunterricht*. In: Marcel Naas (Hrsg.), *Kompetenzorientierter Unterricht auf der Sekundarstufe I*. Bern: hep, S. 259–279.
 - 7 Ammerer, Heinrich, Hellmuth, Thomas, & Kühberger, Christoph (Hrsg.) (2015). *Subjektorientierte Geschichtsdidaktik*. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag.
 - 8 Reinfried, Sibylle, Mathis, Christian, & Kattmann, Ulrich (2009). *Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion. Eine innovative Methode zur fachdidaktischen Erforschung und Entwicklung von Unterricht*. Beiträge zur Lehrerbildung, 27(3), 404–414; Mathis, Christian (2015): „Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden“ – Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel. *Baltmannsweiler: Schneider*.
 - 9 Günther-Arndt, Hilke (2014). *Historisches Lernen und Wissenserwerb*. In: Hilke Günther-Arndt, & Meik Zülsdorf-Kersting (Hrsg.), *Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II* (6., überarbeitete Neuauflage). Berlin: Cornelsen Scriptor, S. 24–49.
 - 10 Duncker, Ludwig (2005). *Professionalität des Zeigens. Mehrperspektivität als Prinzip der Allgemeinen Didaktik*. In: Duncker, Ludwig, Sander, Wolfgang, & Surkamp, Carola (Hrsg.). *Perspektivenvielfalt im Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer, S. 9-20, hier: S. 15-17.
 - 11 Wygotski, Lew (1984): *Ausgewählte Schriften*, Bd. 2: *Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Köln.
 - 12 Goertz, Hans-Jürgen (2001). *Unsichere Geschichte: Zur Theorie historischer Referentialität*. Stuttgart: Reclam.
 - 13 Koselleck, Reinhart (1989). *Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur historiographischen Erschließung der geschichtlichen Welt*. In: Koselleck, Reinhart (Hrsg.). *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 176-207.
 - 14 Welskopp, Thomas (2008). *Historische Erkenntnis*. In: Gunilla Budde, Dagmar Freist, & Hilke Günther-Arndt (Hrsg.). *Geschichte. Studium – Wissenschaft – Beruf*. Berlin: Akademie Verlag, S. 122–137, hier: S. 124.
 - 15 Rüsen, Jörn (2013). *Historik: Theorie der Geschichtswissenschaft*. Köln: Böhlau, S. 55.
 - 16 Rüsen, Jörn (2013). *Historik: Theorie der Geschichtswissenschaft*. Köln: Böhlau, S.60-62.
 - 17 Schreiber Waltraud, et al. (2007). *Historisches Denken. Ein Kompetenz-Strukturmodell (Basisbeitrag)*. In: Körber, Andreas, Schreiber, Waltraud, & Schöner, Alexander (Hrsg.). *Kompetenzen historischen Denkens: Ein Strukturmodell als Beitrag zur Kompetenzorientierung in der Geschichtsdidaktik*. Neuried: Ars Una, S. 17-53.
 - 18 Bergmann, Klaus (2000). *Multiperspektivität: Geschichte selber denken*. Schwalbach/Ts.: Wochenschau; Bergmann, Klaus (1997). *Multiperspektivität*. In: Bergmann, Klaus, Fröhlich, Klaus, Kuhn, Annette, Rüsen, Jörn, & Schneider, Gerhard (Hrsg.). *Handbuch der Geschichtsdidaktik*. Seelze-Velber: Kallmeyer, S. 298ff.
 - 19 Lücke, Martin (2012). *Multiperspektivität, Kontroversität, Pluralität*. In: Barricelli, Michele, & Lücke, Martin (Hrsg.). *Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts*, Bd. 1.

- Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 281-288, hier: S. 281.
- 20 Bergmann, Klaus (2004). Multiperspektivität. In: Ulrich Mayer, Hans-Jürgen Pandel, & Gerhard Schneider (Hrsg.), Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht. Klaus Bergmann zum Gedächtnis. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 65–77, hier: S. 65f.
- 21 Bergmann, Klaus (2004). Multiperspektivität. In: Ulrich Mayer, Hans-Jürgen Pandel, & Gerhard Schneider (Hrsg.), Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht. Klaus Bergmann zum Gedächtnis. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 65–77, hier: S. 66.
- 22 Bergmann, Klaus (2004). Multiperspektivität. In: Ulrich Mayer, Hans-Jürgen Pandel, & Gerhard Schneider (Hrsg.), Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht. Klaus Bergmann zum Gedächtnis. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 65–77, hier: S. 66.
- 23 Sie sind jedoch heuristisch hilfreich, worauf auch Martin Lücke hinweist: „Gerade über solche Trennlinien als heuristische Konstrukte im Geschichtsunterricht zu diskutieren, ist vielmehr Bestandteil einer reflektierten Textkompetenz. Führt man zudem vor Augen, dass eine kontroverse geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung in der gleichen pluralen Geschichtskultur (wenngleich auch nicht in derselben konkreten Lebenswelt) stattfindet wie Geschichtsunterricht, so wird auch die Trennlinie zwischen Kontroversität und Pluralität unscharf oder gar durchlässig, zumindest wenn im Rahmen von Kontroversität Themen behandelt werden, die gegenwärtig Gegenstand von Debatten der fachhistorischen Forschung sind.“ Vgl. Lücke, Martin (2012). Multiperspektivität, Kontroversität, Pluralität. In: Barricelli, Michele, & Lücke, Martin (Hrsg.). Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts, Bd. 1. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 281-288, hier: S. 286.
- 24 vgl. Bergmann, Klaus (2000). Multiperspektivität: Geschichte selber denken. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 57f. Mittels einer solchen Hintergrundnarration erhalten die Jugendlichen die nötigen Informationen, damit sie den Kontext erkennen. Ohne ein Verständnis des historischen Kontexts besteht die Gefahr, dass die Bemühungen um multiperspektivische Zugänge ins Leere laufen. Um mit Multiperspektivität umgehen zu können, brauchen die Schülerinnen und Schüler das Wissen darüber, „welche Sprecherinnen- und Sprecherpositionen vergangene Gesellschaften überhaupt bereitzustellen in der Lage waren und von welchen Machtverhältnissen solche Positionen durchkreuzt wurden“, wie Lücke es formuliert. Vgl. Lücke, Martin (2012). Multiperspektivität, Kontroversität, Pluralität. In: Barricelli, Michele, & Lücke, Martin (Hrsg.). Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts, Bd. 1. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 281-288, hier: S. 286.
- 25 Die darin enthaltenen Informationen werden in einer sinnvollen historischen Erzählung präsentiert, die je nach Absichten, Ansichten und Einstellungen – oder um es mit einem etwas aus der Mode gekommenen Begriff zu sagen: die je nach Ideologie – des Erzählers entsprechend ausfällt. Lücke schlägt vor, eine Hintergrundnarration als „die Schnittmenge kontroversen Wissens zum in Rede stehenden historischen Zusammenhang“ zu begreifen. Vgl. Lücke, Martin (2012). Multiperspektivität, Kontroversität, Pluralität. In: Barricelli, Michele, & Lücke, Martin (Hrsg.). Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts, Bd. 1. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 281-288, hier: S. 287.
- 26 Vgl. Lücke, Martin (2012). Multiperspektivität, Kontroversität, Pluralität. In: Barricelli, Michele, & Lücke, Martin (Hrsg.). Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts, Bd. 1. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 281-288, hier: S. 287.
- 27 Günther-Arndt, Hilke (2014). Methodik des Geschichtsunterrichts. In Hilke Günther-Arndt & Meik Zülsdorf-Kersting (Hrsg.), Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II (6., überarbeitete Neuauflage). Berlin: Cornelsen Scriptor, S. 158–204, hier: S. 168.
- 28 Borries, Bodo von. (2012). Historische Erkenntnisse—Historische Kategorien—Historische Kompetenzen? In: Christoph Kühberger (Hrsg.), Historisches Wissen: Geschichtsdidaktische Erkundungen zu Art, Tiefe und Umfang für das historische Lernen. Schwalbach am Taunus: Wochenschau, S. 9–31, hier: S. 20-23.
- 29 Mathis, Christian (2015): „Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden“ – Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel. Baltmannsweiler: Schneider, S. 235-239.
- 30 Pelzer, Erich (Hrsg.) (2004). Revolution und Klio. Die Hauptwerke zur Französischen

- Revolution. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 14.
- 31 vgl. Kocka, Jürgen (2008): Geschichte als Wissenschaft. In: Budde, Gunilla/Freist, Dagmar/Günther-Arndt, Hilke (Hrsg.): Geschichte. Studium – Wissenschaft – Beruf. Berlin: Akademie Verlag, S. 12-30.
- 32 Günther-Arndt, Hilke (2014). Methodik des Geschichtsunterrichts. In Hilke Günther-Arndt & Meik Zülsdorf-Kersting (Hrsg.), Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II (6., überarbeitete Neuauflage). Berlin: Cornelsen Scriptor, S. 158–204, hier: S. 169.
- 33 Schütz, Alfred, & Luckmann, Thomas (2003). Strukturen der Lebenswelt. Stuttgart: UVK, S. 239f.
- 34 Caravita, Silvia, & Halldén, Ola (1994): Reframing the Problem of Conceptual Change. In: Learning and Instruction 4/1994, S. 89-111; Halldén, Ola (1999): Conceptual Change and Contextualization. In: Schnotz, Wolfgang, Vosniadou, Stella, & Carretero, Mario (Hrsg.). New Perspectives on Conceptual Change. Amsterdam, S. 53-65.
- 35 Günther-Arndt, Hilke (2006). Conceptual Change-Forschung. Eine Aufgabe für die Geschichtsdidaktik? In: Hilke Günther-Arndt & Michael Sauer (Hrsg.), Geschichtsdidaktik empirisch Untersuchungen zum historischen Denken und Lernen. Berlin: Lit, S. 251–277, hier: S. 261f.; Mathis, Christian (2015): „Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden“ – Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel. Baltmannsweiler: Schneider, S. 23f.
- 36 Mathis, Christian (2015): „Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden“ – Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel. Baltmannsweiler: Schneider, S. 232-235.
- 37 Aebli, Hans (2019). Zwölf Grundformen des Lehrens: Eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage (15. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta, S. 245.
- 38 Eine weitere Charakteristik von historischen Konzepten ist die Tatsache, dass sie ihre Bedeutung mit der Zeit verändern und je nach historischer Situation, auf die sie angewendet werden, verschiedene Bedeutungen haben können. Auch Konzepte wie Revolution, Nation, Krieg, Herrschaft und Gesellschaft bekommen je nach historischem Kontext ganz andere Bedeutungen. Vgl. Brunner, Otto, Conze, Werner, & Koselleck, Reinhart (Hrsg.) (2004). Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (Studienausgabe. 8 Bde. in 9, Korrigenda zu Bd. 1-7). Stuttgart: Klett-Cotta.
- 39 Mathis, Christian (2015): „Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden“ – Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel. Baltmannsweiler: Schneider.
- 40 Die „International Bill of Human Rights“ der Vereinten Nationen von 1948 garantiert die Menschenrechte und umfasst neben dem „Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ den „Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“, der am 19. Februar 1966 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet wurde (vgl.: <http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf>, 6.2.2021).
- 41 Der „International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“ (ICESCR) wird in der Schweiz auch UNO-Pakt I genannt und wurde von der Eidgenossenschaft (erst) am 18. September 1992 ratifiziert.
- 42 Rösen, Jörn (2013). Historik: Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln: Böhlau.
- 43 Auch Thünemann weist in Bezug auf das Bilden von Werturteilen auf das von Karl-Ernst Jeismann unter Bezug auf Ralf Dahrendorf als «Norm» geforderte «Prinzip der Ungewissheit» hin, das für eine diskursive Urteilsbildung leitend sein soll. Vgl. Thünemann, Holger (2020). Historische Werturteile. Positionen, Befunde, Perspektiven. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 71(1/2), 7–18, hier: 18; Jeismann, Karl-Ernst (2016). «Aus der Geschichte lernen?». Grundfragen der Geschichtsdidaktik. In: Saskia Handro, Bernd Schönemann (Hrsg.), Aus der Geschichte lernen? Weiße Flecken der Kompetenzdebatte. Münster: LIT, S. 9–20, hier: S. 19; Dahrendorf, Ralf (1964). Ungewissheit, Wissenschaft und Demokratie. In: Harald Delius, Günther Patzig (Hrsg.). Argumentationen. Festschrift für Josef König. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 43-66.
- 44 Karl-Ernst Jeismann: Geschichtsbewußtsein als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik. In: Gerhard Schneider (Hrsg.). Geschichtsbewußtsein und historisch-politisches Lernen. Pfaffenweiler: Centaurus 1988, 1-27.

- 45 Gautschi, Peter (2015). Guter Geschichtsunterricht: Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. Schwalbach/Ts: Wochenschau, S. 42-48.
- 46 Messmer, Kurt (2009). Bitte mehr Meta-Tabellen, Marke CLIO! Reflexivität als Leitkategorie – ein geschichtsdidaktisches Plädoyer. Luzern/Fribourg: PHLU/UNIFR. Beilage zum Bulletin 2010 des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer (VSGs).
- 47 Wickner, Mareike-Cathrine. "So schließt sich der Kreis. Textsortenspezifische Schreibförderung im Geschichtsunterricht mit dem "Genre Cycle". In *Geschichte lernen* 31, Heft 182 (2018): 49–56.
- 48 Popper, Karl R. (1992). Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (7. Aufl., mit weitgehenden Verbesserungen und neuen Anhängen). Tübingen: Mohr.
- 49 Rösen, Jörn (1997): Werturteile im Geschichtsunterricht. In: Bergmann, Klaus, Fröhlich, Klaus, Kuhn, Annette, Rösen, Jörn, & Schneider, Gerhard (Hrsg.). Handbuch der Geschichtsdidaktik. Seelze-Velber: Kallmeyer, S. 304-308, hier: S. 305; Jeismann, Karl-Ernst (2000). «Geschichtsbewusstsein» als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik. In: Wolfgang Jacobmeyer & Bernd Schönemann (Hrsg.), *Geschichte und Bildung: Beiträge zur Geschichtsdidaktik und zur historischen Bildungsforschung*. Paderborn; Zürich: Schöningh, S. 46–72, hier: S. 65.